

TRABAJO FIN DE MÁSTER

2020-2021

TECNOLO ASÍ, ¡AH!

Propuesta Didáctica Innovadora con
metodologías de mercado para el alumnado
de Tecnología en 3º E.S.O. Bilingüe

D. José Jiménez Muñoz

Tutor: Dr. Javier Molina Sánchez

Especialidad: Tecnología

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de
Idiomas y Enseñanzas Deportivas

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

A Evelyn, Pablo, Raúl y Elías,
a los que he despojado de un poco de su tiempo
para hacer este Máster,
con el deseo de poder recuperarlo con creces en el futuro.

RESUMEN:

Este Trabajo Fin de Master, consiste en una Propuesta Didáctica Innovadora, para el curso de 3º de E.S.O. bilingüe en la asignatura de Tecnología.

Se realiza un trabajo de investigación-acción a través de la observación de la actitud, y cuestionarios sobre la motivación de los alumnos, con metodologías Colaborativa y Cooperativa, y de Aprendizaje Basado en Proyectos, para incrementar el interés y aumentar la motivación en clase, para mejorar el aprendizaje del alumnado en la asignatura de Tecnología.

ABSTRACT:

This Master's Final Project, consists of an Innovative Didactic Proposal for the 3rd year of Secondary Education bilingual in the subject of Technology.

An action research work is carried out through observation of the attitude and questionnaires on the motivation of students, with Collaborative and Cooperative methodologies, and Project-Based Learning, to increase interest and increase motivation in class, to improve the student learning in the subject of Technology.

Palabras clave:

Aprendizaje Basado en Proyectos, Colaborativo, Cooperativo, Tecnología, Secundaria.

Keywords:

Project-Based Learning, Collaborative, Cooperative, Technology, Secondary.

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	2
1.3. CONTEXTO DE GRUPO	5
2. MARCO TEÓRICO	7
2.1. MARCO LEGAL	14
2.2. APORTACIONES TEÓRICAS DEL PROYECTO	14
2.3. CAPTACIÓN Y AFIANZAMIENTO	16
3. METODOLOGÍA	17
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	17
3.2. HIPÓTESIS	18
3.3. OBJETIVOS	18
3.4. METODOLOGÍA	19
3.5. ELEMENTOS CURRICULARES	19
3.6. PLAN DE TRABAJO	22
3.7. CRONOGRAMA	27
4. RESULTADOS	27
4.1. RESULTADOS OBTENIDOS SI SE HUBIERA IMPLEMENTADO LA P.D.I.	27
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN	37
5.1. CONCLUSIONES	37
5.2. D.A.F.O.	39
6. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	42
6.1. BIBLIOGRAFÍA LEGISLATIVA	42
6.2. BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA	43
6.3. WEBGRAFÍA	44
7. ANEXOS	46

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS:

Figura 01. <i>TECNOLO ASÍ ¡AH!.</i> El profesor muestra así la tecnología al alumno que acaba descubriéndola	2
Figura 02. <i>Número de alumnos según su calificación en Tecnología en el curso anterior.</i>	7
Figura 03. <i>Las Inteligencias Múltiples.</i>	12
Figura 04. <i>Definición gráfica de cultura.</i>	15
Figura 05. <i>Alumnos cursando la asignatura de 3º y 4º E.S.O.</i>	16
Figura 06. <i>Alumnos trabajando con Realidad Virtual para ver interacción de componentes.</i>	24
Figura 07. <i>Vista figurada del resultado del prototipo.</i>	26
Figura 08. <i>Cronograma y temporalización de la P.D.I.</i>	27
Figura 09. <i>Prototipos fabricados por los alumnos.</i>	34

Tabla 01. <i>Elementos curriculares aplicables en esta P.D.I.</i>	21
Tabla 02. <i>Respuestas cuestionario alumnos, antes de la P.D.I.</i>	31
Tabla 03. <i>Respuestas cuestionario alumnos, después de la unidad didáctica.</i>	32
Tabla 04. <i>Valoración media de las respuestas los alumnos en el cuestionario.</i>	33

1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Este Trabajo Fin de Master se encuadra como colofón del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Deportivas que imparte la Universidad Europea, en la especialización de la asignatura de Tecnología, durante el curso lectivo 2020/2021, y que por primera vez se ha podido realizar 100% online, como medida preventiva del contagio frente al coronavirus.

El título de este trabajo TECNOLO ASÍ ¡AH!, proviene de una situación muy común en el aula, en las asignaturas de ciencias, donde los conceptos, más que ser memorizados o asumidos como leyes fundamentales, suelen ser explicados, razonados e incluso demostrados con ejemplos prácticos, para que los alumnos no sólo los lean, sino que los vean, los piensen, los razonen y los puedan interiorizar para su vida. Este título, por tanto, representa la situación que se da cuando el profesor explica y razona cómo funciona la tecnología, de un modo teórico y/o empírico, demostrándolo así, y donde llega el momento en el que el alumno lo ve claro, y expresa su sorpresa (¡Ah!), y entonces es comprendido y aprendido, posiblemente para siempre, motivado quizá, por un razonamiento lógico.

Se ha querido explicar de un modo más gráfico esta situación, representándolo en la Figura 01, donde queda patente el diálogo, a veces silencioso, entre el profesor y el alumno que acaba descubriendo, día a tras día cómo funciona la tecnología.

En contraposición con otras materias del currículo, que pueden requerir más memorización de conceptos, fechas o hechos importantes, en las ciencias en general, y en la asignatura de Tecnología en particular, tiene un peso mayor la parte de razonamiento, que la parte de memorización.

Figura 01

TECNOLO ASÍ ¡AH!

Nota: El profesor muestra así la tecnología al alumno y acaba descubriéndola.

Fuente: Elaboración propia.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Esta propuesta didáctica de práctica innovadora, pretende generar una serie de experiencias y aptitudes al alumno, con el firme propósito de motivarle, no sólo en la asignatura de Tecnología, sino que además pretende sembrar una inquietud para la inclusión en el emprendimiento y en el funcionamiento del mercado, o dicho de otro modo, se va a desarrollar como si estuviéramos en una empresa haciendo un nuevo proyecto (desarrollando un prototipo funcional a través de un trabajo en equipo), y generarle unas habilidades ante la expectación de buscar nuevas destrezas para la solución de problemas, y que puedan plantearse una formación técnica en el futuro, ya sea a través de estudios universitarios, o bien a través de una formación profesional en la rama de las tecnologías.

El desarrollo de esta propuesta está pensada para incluir diferentes actividades, para que los alumnos encuentren en clase una explicación a elementos de su vida, que vean la utilidad de la tecnología, que no sientan que están estudiando algo que no sirve para nada, y que solo deben aprenderlo para exponerlo en un examen y olvidarlo, y que por tanto, tengan una motivación más que suficiente para hacer búsquedas en casa, que puedan llevar ese conocimiento investigado a clase, ponerlo en común con los compañeros, para

hacer un aprendizaje entre todos, y que cada uno aporte su granito de arena en la formación colectiva del grupo, incluso que entre ellos se puedan cuestionar esa información para conseguir un mejor resultado.

Partiremos de un material previsto en la unidad didáctica, con el diseño y materiales definidos, que serán complementados con las investigaciones de los alumnos, y que al terminar se podrá comparar el resultado final obtenido, con el diseño inicial, y donde cada alumno podrá ver las modificaciones llevadas a cabo gracias a sus aportaciones, lo cual será otro estímulo incentivador.

Esta propuesta didáctica innovadora, aporta un punto de vista diferente, ya no solo a nivel educativo, sino que vamos a mostrar cómo se trabaja en el día a día de cualquiera de las empresas, de ahí la “metodología de mercado”. En las empresas se trabaja en equipo para conseguir hacer cada uno de los nuevos proyectos (Aprendizaje Basado en Proyectos, y Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo), y donde cada empleado, además de realizar su trabajo diario, debe dedicar un tiempo a la búsqueda de la excelencia, a la mejora continua, a que su empresa, su producto o su servicio sea diferente en el mercado y satisfaga las necesidades del público, y éste esté dispuesto a pagar por ello, ya que lo más importante en cualquier empresa es poder venderlo, y para eso hace falta empresas o personas que lo necesiten, para poder comprarlo, de nada sirve fabricar los mejores dispositivos, si por su funcionamiento, diseño o precio, nadie los adquiere.

Los alumnos de 3º de E.S.O. van a desarrollar unas habilidades diferentes que el resto, esto le dará una ventaja competitiva a la hora de pensar cómo plantarse ante cualquier problema, buscar opciones para su mejora, y no parar de cuestionar las soluciones en ningún momento, en pro de encontrar otras alternativas diferentes y mejores en cuanto a prestaciones, diseño, funcionalidad o costes de fabricación.

Estas habilidades que se adquirirán por los alumnos, no sólo les serán útiles para su vida educativa, sino para su futura vida laboral, y que pueden llegar a interiorizarlos de tal manera, que los tengan para su día a día, para su vida familiar y de ocio.

Además de una salida profesional, puede generarle una vida laboral activa y con bienestar, incluso consigo mismo, y esto se entiende más fácil al comprender la vida en Valdepeñas y su comarca.

Esta propuesta tiene un sentido especial en la asignatura de Tecnología por la zona geográfica donde se ubica el Centro Educativo y sus características, ya que la población está en una zona principalmente orientada a la producción vitivinícola, con empresas como Bodegas Félix Solís, Bodegas J. García Carrión, Bodegas Fernando Castro, Bodegas Yuntero, Bodegas Antonio Cañaveras y Bodegas Rezuelo entre otras muchas, que son la principal fuente de trabajo en la comarca.

Aunque cabe destacar que existe una línea de empresas tecnológicas como Rentavisión, Tecnobit o Skydweller... que hacen que la población cuente con una demanda de perfiles tecnológicos de alta cualificación.

Merece la pena hacer mención que en la comarca existen grandes parques de energía renovables, como los parques eólicos de Membrilla y Moral de Calatrava, tres centrales termo-solares con colectores cilíndricos parabólicos en la comarca de Alcázar de San Juan, y la planta fotovoltaica de 150MW de potencia instalada que se está construyendo en Manzanares.

La asignatura de Tecnología, se hace especialmente importante para alentar a los alumnos en Secundaria a decidirse por una rama de estudios técnica al llegar al segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y posteriormente a una formación técnica profesional, o un grado de ingeniería, ya que las empresas anteriormente mencionadas y el mercado globalizado donde se sitúan, requieren de perfiles altamente cualificados en detrimento de trabajadores poco cualificados, con actividades repetitivas que no aporten valor añadido, en consonancia con lo que escribió Torre, (2018). La tendencia de las empresas a conciliar vida familiar y laboral, les hace elegir candidatos preferentemente de la comarca, frente a otros de fuera, y esto es otro aliciente para los alumnos.

El mercado laboral de los que ahora son alumnos, está por escribir, posiblemente muchos de ellos trabajarán en actividades que hoy ni existen, pero que su desarrollo vendrá de la mano de la tecnología, hacerles ver esto a los

alumnos es relevante, ya que en clase, pueden competir entre ellos quince o veinte compañeros a ver quién es el mejor, el más listo, el más atento... pero en el mercado laboral futuro, competirán con miles de candidatos por un puesto de trabajo, y en según qué casos, incluso con candidatos de todo el mundo, y necesitan tener una preparación que les ayude a estar en los primeros puestos de estas clasificaciones. Especialmente significativo son los escasos casos de mujeres en los estudios técnicos, como nos dice Sánchez-Hernandez, (2018), que en cualquier facultad de ingeniería, hoy en día, es casi imposible pensar en una paridad de alumnos entre hombres y mujeres.

1.3. CONTEXTO DE GRUPO.

Vamos a trabajar la asignatura de Tecnología en el 3º curso de E.S.O. en la rama bilingüe (inglés), y es una asignatura específica y obligatoria desarrollada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Esta clase consta de un grupo de 20 alumnos con edades entre 14 y 15 años, donde 14 alumnos son chicos y 6 son chicas, todos ellos nacidos y residentes en Valdepeñas, cabe reseñar que existe una alumna que, aunque nació en China, fue adoptada desde muy pequeña y viven en Valdepeñas prácticamente toda su vida, con lo cual es una alumna de Valdepeñas con rasgos faciales asiáticos, pero a nivel cultural y de lenguaje es una alumna igual al resto.

Existe un nivel económico medio, ya que la mayoría de las familias o tienen su pequeño negocio, o trabajan como asalariados en empresas de la comarca de forma estable. Respecto al ámbito familiar, la mayoría vive en casas individuales, donde es inusual ver bloques de pisos de más de tres alturas, y conviven toda la familia, incluso los abuelos mayores.

Estos veinte alumnos provienen del curso anterior de este mismo centro, son un grupo donde todos los alumnos ya se conocen, tienen sus grupos de relación habitual, pero en algún momento han trabajado unos con otros en

diferentes grupos de trabajo, al menos a nivel escolar y en actividades deportivas o cursos extraescolares.

Basándonos en las calificaciones del curso anterior, es un grupo de alumnos bastante heterogéneo a nivel académico, en la asignatura de Tecnología, hay alumnos que la están cursando casi por obligación familiar y vienen con una nota próxima a 5 de los cursos previos, otros en cambio no les disgusta e incluso la disfrutan, y han comentado su interés por el desmontaje de equipos, pequeñas reparaciones y programación, y sus notas de cursos anteriores son superiores, o muy superiores a 7 puntos.

Por hacer un análisis más exhaustivo de las notas del curso anterior (2º E.S.O.) en la asignatura de tecnología, tenemos 6 alumnos con una nota de suficiente, 4 alumnos con una nota de bien, 8 alumnos con una nota de notable y 2 alumnos con una nota de sobresaliente, ver la Figura 02 que muestra la disparidad académica en Tecnología.

Figura 02

Número de alumnos según su calificación en Tecnología en el curso anterior 2019-2020.

Fuente: Elaboración propia.

En el grupo debemos atender a unas situaciones de diversidad, donde uno de los alumnos tiene un problema auditivo y a la vez, tiene una diversidad de género a nivel personal, ya que se autodefine como un chico que se encuentra dentro del cuerpo de una chica, y esta situación ha creado en el pasado alguna dificultad de convivencia. Salvo la colocación del alumno con dificultad auditiva siempre en primera fila y en el pupitre central, el orden del resto de los alumnos en clase suele variar cada semana.

En el aula se cuenta con otro alumno diagnosticado como hiperactivo que constantemente está interrumpiendo la sesión, que no ayuda y que acaba siendo el rebelde de la clase y debe ser expulsado del aula al menos una vez a la semana.

Aunque se está trabajando en el propio Centro Educativo, desde el profesorado y junto con el departamento de orientación, que tiene creadas varias líneas de actuación para ayudar a todos los miembros de la comunidad educativa para atender la diversidad, son dos situaciones que debemos contemplar ya que los alumnos necesitan una atención y/o dedicación diferente al resto de la clase y que, de no atenderles correctamente, podrían llevar a los alumnos a la frustración en el aula. Es fundamental para estos alumnos, tener en cuenta estas pequeñas adaptaciones, para ayudarles a tener la oportunidad de conseguir unos logros y adquirir unos conocimientos similares al resto de los compañeros de clase.

Para hacer las adaptaciones curriculares no significativas se utilizará como guía el decreto 66/2013 del 3 de septiembre de 2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y que se adaptará a cada casuística de los alumnos presentes en cada aula según la asignatura correspondiente.

2. MARCO TEÓRICO.

Esta propuesta didáctica de práctica innovadora parte de la base de la realización entre todos los alumnos de un prototipo funcional para la

producción de energía eólica, el desarrollo del proyecto dará como resultado que conozcan la tecnología, los diferentes componentes, y se planteen que tiene una utilidad real, empírica y que pueden ponerla en práctica en casa y sacarle partido a diario, es el conocimiento de la tecnología, de cada uno de los componentes y cómo interactúan entre ellos, la elección de componentes, y cómo un ensamblaje correcto, da como resultado un prototipo funcional, que puedan fabricar en casa, y al que le puedan dar una utilidad en su día a día, con posibilidad de hacerle mejoras al prototipo.

Posiblemente, en los centros de Educación Secundaria, una de las preguntas que más se oye a los alumnos es: “¿esto para qué me sirve en la vida real?” Esta cuestión va en consonancia con las circunstancias sobre la desmotivación del alumnado de secundaria que estudiaron Ricoy, et al (2018). Gran cantidad de conceptos, leyes físicas, el funcionamiento de la electricidad, o la electrónica, la parte hardware y software... hace que los alumnos no vean un funcionamiento real, o una utilidad real del contenido explicado en clase, para ellos son contenidos demasiado abstractos. Éste puede ser uno de los motivos de mayor dificultad para los alumnos, y en consonancia con lo que dice Freire, (2010), la escuela no puede aportar el contexto de los estudiantes ni de sus familias y por tanto surgen unos enfoques pedagógicos, para aplicar y que se involucren más en la parte social de la enseñanza.

En la misma línea y como escriben los autores Collins, Browns & Newman, el rendimiento de los estudiantes mejora cuando tienen, o se enfrentan a problemas reales, cuando los problemas de clase los pueden asimilar a los de su propia vida, y cuando los pueden llevar a la práctica en su día a día y en su contexto social. Los mismos autores, identifican estas características a desarrollar para este tipo de aprendizaje: “las situaciones de competición, las de cooperación, mejorar la motivación, la posibilidad de poner en práctica sus habilidades en los problemas del día a día, y la contextualización del conocimiento adquirido” (Collins, et al, 2018, p.2-10).

Es necesario, por tanto, que el profesor tenga un papel plural, ya no sólo como formador, sino que aporte a los alumnos una metodología que les ayude en su aprendizaje, como dicen Gisbert, et al (2016), se debe realizar la

transformación del profesor como un facilitador del aprendizaje, por tanto, la importancia de esta función está en qué se enseña y en cómo se enseña, para que los alumnos tengan más facilidad para aprender la asignatura de Tecnología.

Además, y tras las primeras observaciones, se cree aplicable alguna metodología diferente para ayudar a mejorar los resultados académicos de los alumnos. Por tanto, esta actividad desde un punto de vista muy genérico tiene una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.P.), y una metodología colaborativa, con un enfoque muy “de mercado” o por decirlo de otro modo, llevar al aula, cómo se hace en las empresas, trabajar en equipo para conseguir desarrollar un proyecto. Estas metodologías de enseñanza, buscan la consecución de unos pasos de discusión, negociación y solución a un sistema que se plantea para obtener un producto final.

Analizamos inicialmente la metodología basada en proyectos, que tiene el objetivo de que los alumnos aprendan a nivel de grupo en general y a nivel del individuo en particular, y ello englobado dentro de los estándares de aprendizaje de la asignatura ya no solo por lo que ellos leen y descubren, sino también por lo que aportan otros compañeros en su aprendizaje, integrando a todos los miembros de la comunidad educativa, y en concreto al tutor, que desempeña una función importante para la adaptación curricular de las asignaturas hacia esta metodología basada en proyectos, como se deduce de la investigación de Basalobre-Aguilar, et al (2018).

Los alumnos participan constantemente en el debate ante cualquier duda que plantee otro alumno, ya que el proyecto hay que resolverlo como conjunto, y en grupo de 10 alumnos son capaces casi de resolver el problema completo, y cuando lleguen a un punto muerto, el profesor pondrá luz para saltar esa dificultad y seguir avanzando.

Esta metodología basada en proyectos, no pretende el aprendizaje de conceptos, sino el desarrollo de habilidades, capacidades y aptitudes para enfrentarse a un proyecto desde el inicio, para buscar y desarrollar una solución factible, que será o no la ideal, pero es una solución de partida, desde la cual, se pueden buscar mejoras, en la línea de Fajardo, (2019).

También mejora el aprendizaje del alumno y le proporciona herramientas para desarrollar la habilidad de poder enfrentarse a situaciones reales y futuras. Además, al trabajar los alumnos juntos para la consecución del proyecto, hace que intercambien opiniones, compartan ideas, busquen soluciones conjuntas, trabajando de forma directa sus habilidades sociales y comunicativas como podemos leer en Sánchez, (2013). Dentro de esta metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, se va a utilizar una herramienta T.I.C. poco usual, los alumnos trabajarán con equipos de Realidad Virtual para ver la interacción de las diferentes piezas y engranajes del proyecto final, y verificar si hay zonas de colisión que deban ser revisadas.

La segunda metodología que hemos comentado y que vamos a implantar, es el Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo, y se puede resumir como: “trabajando juntos somos más fuertes, mejores y tenemos más futuro” (Iriberry, 2021); ya que tenemos un objetivo común, en general, que se conseguirá, si cada uno de los participantes consigue su objetivo personal, en particular.

En estas metodologías de Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo, se pretende que el proceso de formación académico sea a la vez una experiencia personal para con uno mismo, y para su interacción social con los demás, al ser parte de un grupo donde hay intercambio de opiniones e información (García, et al 2014), donde cada miembro aporta su conocimiento previo, sus experiencias, cambiando el rumbo del resultado final por el camino que se va trazando entre los diferentes miembros del grupo.

Esta metodología, con intercambio de información entre los alumnos, es utilizada hoy en día, pero uno de sus principales precursores fue el pedagogo estadounidense Dewey (1970), que normalizó la interacción en el aula de forma sistemática entre los alumnos, para conseguir un conocimiento entre todos los miembros del grupo.

Muchas de las metodologías utilizadas hoy en día, muestran cómo el trabajo y la relación social entre alumnos es importante, dentro del proceso de formación y del proceso madurativo de los alumnos, en todos los niveles de la educación. La metodología de Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo, no sólo incrementa sus conocimientos a nivel académico, sino que además desarrolla

otras actividades muy importantes de relación y convivencia con los demás, que le ayudarán en su proceso formativo, y posteriormente en su vida personal y laboral, como nos indica Valdepeñas-Torres, (2020).

Aunque no es una metodología que se utilice durante todo el proyecto, sí que se utiliza en algunas sesiones de clase, como son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya no solo por la utilización del ordenador y el proyector, sino en las sesiones del uso de las gafas de Realidad Virtual.

Miguélez, et al (2019), utilizan la Realidad Virtual en las aulas de Secundaria como un método educativo e innovador, y aunque aún no está muy introducido, es un sistema muy revolucionario en muchos otros sectores, principalmente a nivel de ocio e industrial. En éste estudio, se quiere conocer la percepción en el alumnado de la utilidad a nivel pedagógico de esta tecnología envolvente 360°, y se fundamenta en cómo han tenido un efecto positivo en su aprendizaje, y lo ven como una tecnología importante para su formación incluso fuera de las aulas, ya que les estimula mucho sus habilidades y su inteligencia visual-espacial a la hora de aprender.

El uso de la Realidad Virtual además de mejorar la motivación, y aumentar el interés del alumnado en la asignatura, sino que además hace las clases sean como un juego, como los que usan a diario los alumnos de secundaria, y por tanto es una experiencia vivida en primera persona, con lo que el alumno ya no aprende contenido, sino que vive e interactúa con el contenido.

Esta tecnología se utiliza con el objetivo de mejorar la visión espacial de los alumnos. Esta inteligencia visual-espacial, es una de las que Howard Gardner estudió y postuló, existen ocho inteligencias: Inteligencia Visual-Espacial (trabajada de forma innovadora en esta P.D.I. con el uso de los equipos Oculus), Inteligencia Lógica-Matemática, Inteligencia Naturalista, Inteligencia Interpersonal, Inteligencia Musical, Inteligencia Corporal-Cinestésica, Inteligencia Interpersonal e Inteligencia Lingüístico-Verbal, que se muestran de un modo más gráfico en la Figura 03.

Figura 03

Las Inteligencias Múltiples.

Fuente: Elaboración propia, basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que son imprescindibles las buenas prácticas docentes, ya no solo por lo novedoso o actual del concepto, sino porque se hace necesario tener unas pautas que consigan que los alumnos no solo se formen en conceptos, sino también en habilidades de convivencia en la sociedad.

El profesor debe satisfacer la demanda general de la sociedad, para que los alumnos crezcan en conocimientos, experiencias y habilidades de colaboración en su entorno más cercano como la familia, e integración en la sociedad (Romero et al, 2013).

Aristóteles (384-322 a.C.) decía “La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”, y aquí es donde los profesores alcanzan su máxima expresión, cuando ayudan a los alumnos a potenciar sus capacidades naturales.

Estas buenas prácticas son necesarias, ya que la evolución de nuestra sociedad actual es muy rápida, y se necesitan unas indicaciones u orientaciones para evitar un fracaso colectivo de un grupo, estas buenas prácticas no son “impositivos legales”, sino que vienen de esa evolución de la comunidad educativa, especialmente de los departamentos de orientación y la profesionalidad de los docentes, como escribieron Prats, et al (2005).

Es necesario seguir unas pautas y orientar a los profesores en su labor docente y poner negro sobre blanco, cuáles son los objetivos de las buenas prácticas docentes para poder cuestionar en todo momento cómo se están realizando, y deducir si se están consiguiendo los objetivos planteados, por lo tanto, es necesario plantear estos puntos a modo general como nos recomienda la guía de buenas prácticas de la Junta de Andalucía (2013):

- a. Estudio inicial de la situación actual de las competencias claves.
- b. Lluvia de ideas para mejorar el conocimiento de estas competencias en los alumnos.
- c. Realización de propuesta de ideas para potenciar las competencias básicas en el marco de las buenas prácticas docentes.
- d. Añadir otros casos de éxito de profesores a los que tengamos acceso físico y virtual.
- e. Potenciar la mejora continua a través de diálogo en pro de buscar nuevas prácticas o mejorar las ya existentes.
- f. Evaluar frecuentemente la consecución, o no, de los objetivos planteados con estas buenas prácticas.

Las buenas prácticas docentes, además de mejorar el aprendizaje de las competencias básicas, potencian la convivencia de todos los componentes de la comunidad educativa, pasando desde los alumnos, a los profesores, equipos de dirección y personal no docente de cada centro, por este motivo deben de estar implicados todos los factores en la definición de las mismas, y siempre teniendo en cuenta las costumbres, factores y tradiciones del entorno UNESCO (2014).

2.1. MARCO LEGAL.

Toda la educación reglada en España se basa en una serie de leyes y reales decretos a nivel nacional, que son complementadas por diferentes leyes, decretos, órdenes y resoluciones a nivel regional. En nuestro caso, atenderemos a la legislación vigente en España, y a lo dispuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cabe reseñar algunas leyes que tienen más relación directa con este marco teórico, como:

La primera ley por fecha de publicación que nos afectará directamente con este proyecto de innovación, es la **LOE**: Ley Orgánica de Educación, 2/2006, en su artículo 121, donde define los elementos transversales como el uso del Aprendizaje Basado en Proyectos.

Posteriormente se publicó la ley que complementa a la anterior, y que también nos influye directamente con nuestro proyecto, la **LOMCE**: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, que flexibiliza el criterio de promoción de curso incluso con hasta tres asignaturas pendientes de aprobar.

El Decreto 66/2013, de 6 de septiembre de 2013, que tiene especial interés ya que nos regula la adaptación especial para alumnos con alguna necesidad especial de atención educativa, y en la clase motivo de estudio, existen dos alumnos con necesidad de adaptación, uno con dificultades auditivas y otro con hiperactividad.

2.2. APORTACIONES TEÓRICAS DEL PROYECTO.

En primer lugar, nombraremos la motivación, que en psicología son los mecanismos que regulan nuestra manera de actuar, trabajar, estudiar para conseguir las metas auto-propuestas, coincidiendo con Ryan, et al (2000).

Para los alumnos que no sean capaces de auto-motivarse, realizaremos un enfoque diferente, y nombrando a Palmer, (2005), usaremos la motivación como cualquier proceso que impulse y mantenga un comportamiento de predisposición al aprendizaje del alumno.

En segundo lugar, vamos a cultivar el conocimiento sobre el conocimiento, una parte del desarrollo cognitivo, la metacognición. Es importante la psicología

educativa y psicopedagogía, para conocer y controlar, por parte de los alumnos, cómo funciona su proceso intelectual, de aprendizaje y de resolución de problemas, y cómo el alumno adapta su actividad cognitiva a los ejercicios y aprendizajes, dentro de su situación personal, historia y ambiente.

Los alumnos, después de su proceso de aprendizaje y su priorización de información, dejarán de recordar gran cantidad de esa información menos importante para ellos en ese momento, y cuyo resultado será su propio conocimiento o cultura, que acabará siendo la diferencia entre los alumnos y cómo varía la cultura, aun conviviendo y estudiando juntos, y cómo estudiaron Oliveira, et al (2010), esta circunstancia ocurre hasta en los hermanos gemelos monocigóticos, que acaban teniendo cultura diferente por factores diversos, y cómo, aun estando juntos en casa, y en clase, y probablemente en su tiempo de ocio, retienen conceptos diferentes en función de sus vivencias e intereses personales, que varían del uno a otro, a modo de aclaración gráfica de este concepto se ha creado la Figura 04.

Figura 04

Definición gráfica de cultura.

Fuente: Elaboración propia.

La motivación y la metacognición van tan de la mano que pueden llegar a trabajar como una sola, existe un gran paralelismo entre el tipo de motivación y el desarrollo metacognitivo, que dan como resultado, el tipo de aprendizaje que emplea cada alumno como indica Ugartetxea, (2001).

2.3. CAPTACIÓN Y AFIANZAMIENTO.

Al finalizar 3º de E.S.O. donde la asignatura de Tecnología es obligatoria, y pasar al segundo ciclo, 4º de E.S.O., existe una disminución del número de alumnos, en el caso del centro educativo I.E.S. Gregorio Prieto de Valdepeñas la reducción es del 60% (ver Figura 05), donde en el año 2020 había 35 alumnos en 3º de E.S.O. y de los cuales al pasar a 4º, tan sólo el 40% ha elegido la asignatura de Tecnología Robótica como asignatura de libre configuración autonómica, ya que es una asignatura troncal de opción (aunque obligatoria para enseñanzas aplicadas).

Incluso se da el caso de algunos de los alumnos que han elegido la asignatura de Tecnología Robótica, por criterio de facilidad de superación, causa que va a la par de la desmotivación de los alumnos de Secundaria, visto anteriormente y que estudiaron Ricoy, et al (2018).

Figura 05

Alumnos cursando la asignatura de Tecnología en 3º frente a 4º E.S.O.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque diferentes informes de la Unión Europea y la O.C.D.E. a nivel internacional, y del I.N.E. a nivel nacional, en consonancia con lo que indica Gutierrez, (2017), indican que el empleo actual y futuro está en las tecnologías y las ingenierías, los alumnos, posiblemente por su juventud e inexperiencia, no ven esta opción de futuro.

3. METODOLOGÍA

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

Tras la presencia de varias sesiones en el aula, y la toma de datos según los Anexos I y II, y el análisis de los datos obtenidos en el Anexo IV, se detecta una dificultad principal, y es que los alumnos tienen poco interés por la asignatura de Tecnología, sienten una gran desmotivación, y entre las causas que la generan se puede destacar que la parte práctica no les llama la atención, que tienen las clases magistrales de teoría, que es una asignatura no obligatoria, que se puede pasar de curso teniéndola suspensa, y que los alumnos no entienden los conceptos, esto da origen a una escasa valoración por parte de los alumnos de la asignatura de Tecnología, desde primero de Educación Secundaria Obligatoria, hasta prácticamente 2º de Bachillerato.

Esta P.D.I. se implanta en el curso de 3º de la E.S.O. ya que es el punto de inflexión, o es el momento cuando los alumnos deciden tomar esa decisión de abandonar la asignatura de Tecnología (Figura 04). Se trabajará mucho en una propuesta para que perciban la realidad de la tecnología en el mercado laboral y esto les estimule, o al menos les haga pensar antes de tomar una decisión futura, y así poder seguir sus estudios medios y superiores en las ramas de tecnología e ingeniería.

Para hacerles ver el abanico de posibilidades, lo empírico de la tecnología, y las diferentes salidas profesionales muy transversales en prácticamente todas las empresas, el prototipo final, no solo será funcional, sino que podrán replicarlo en casa y obtener un beneficio económico para su bolsillo y emocional para su ego. Esto no sólo les servirá para consolidar la asignatura, sino que será un punto de partida, para que ellos investiguen en casa, y se planteen seguir desarrollando otros prototipos funcionales de aplicación diaria en sus casas, para mejorar su día a día, atender o solucionar un problema, o sólo para tener otro dispositivo para una aplicación lúdica.

3.2. HIPÓTESIS.

Se pretende utilizar un sistema metodológico diferente al actual, que dé mejores resultados en el aprendizaje de la asignatura por parte de los alumnos, en su interés en la misma, donde haya más concentración y más participación en el aula, con el fin último de que la asignatura de Tecnología sea más atractiva para ellos durante este curso, y despertar el interés por las ciencias de las tecnologías, como una posible vía de estudio superior, y una futura salida profesional.

Y para resolver esta dificultad detectada, se plantea un sistema de exposición de la teoría más gráfico con interacciones e imágenes en 3D, usando Realidad Virtual con equipos cedidos por el Centro de Ocio y Desarrollo Infantil La Casa del Árbol, donde los mecanismos tengan movimiento, los engranajes tengan relación en los giros unos con otros, y las imágenes de dibujo técnico se puede visualizar en un 3D, para desarrollar la inteligencia visual-espacial, para esto usaremos unas gafas Oculus Quest y una aplicación de diseño 3D, que entre las diferentes opciones del mercado, se ha tenido que optar por una aplicación que permita un uso gratuito y disponga de capacidad de trabajo suficiente como Gravity Sketch.

3.3. OBJETIVOS.

Este proyecto de innovación educativo tiene un objetivo general:

a. Una vez detectado el origen de la desmotivación del alumnado, se pretende aumentar la motivación del alumnado y su interés por la asignatura de Tecnología a través de una propuesta didáctica innovadora que implemente en el aula un método de trabajo dinámico y cercano a la realidad de la sociedad actual y que les permita fabricar un prototipo que puedan realizar en sus casas y producir un ahorro de energía tangible y real.

Y para obtener este objetivo, se plantean unos objetivos específicos:

- a. Averiguar la razón de la desmotivación por la asignatura de tecnología.
- b. Analizar cómo participan los alumnos en tecnología antes de implantar la propuesta innovadora.

- c. Conseguir con la participación en grupo, el uso de realidad virtual y planteando el fin de prototipo funcional, un incremento del aprendizaje en los alumnos, así como su interés, motivación y participación.
- d. Desarrollar la habilidad para búsqueda de la mejora continua y el emprendimiento.
- e. Evaluar el grado de éxito conseguido por el grupo experimental con la implantación de este P.D.I.

3.4. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este proyecto de innovación se va a utilizar una metodología mixta de investigación, que aprovecha unos datos a nivel cualitativo y cuantitativo. Se realizará una primera fase de investigación del comportamiento los alumnos en clase de 3º de la ESO en la asignatura de Tecnología, se obtendrán unos resultados y en base a los resultados, realizaremos una segunda fase cuantitativa para conseguir el objetivo de la investigación, que es llevarlo a la práctica, a la acción.

Se va a utilizar la técnica de observación y de recogida de datos donde se valorarán las frecuencias de los registros anecdóticos y encuestas antes y después de la implantación de la P.D.I.

3.5. ELEMENTOS CURRICULARES

Tanto los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje están contemplados en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa y el Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015 (tabla 01), por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

En esta propuesta de innovación se contemplan seis de las siete competencias claves, según indica el Real Decreto 1105/2014, como son:

- a. (CCL) Competencias en comunicación lingüística: En la asignatura de Tecnología se desarrollará vocabulario específico, en la búsqueda de información como en la redacción de informes, y en su exposición en clase.

b. (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: Se trabajarán diferentes formas de pensamiento y razonamiento matemático, a la hora de hacer mediciones para poder obtener las diferentes propiedades de las materias, y que se pueda aplicar en la vida diaria.

c. (CD) Competencia digital: Se utilizarán los smartphones de los alumnos, para la búsqueda de información y registro de datos, así como herramientas web para introducir datos y realización de gráficos.

d. (CAA) Competencia para aprender a aprender: El alumno en la contextualización asumirá un rol de investigación, en internet, y seleccionará la información que vea más válida y veraz, a la vez que hará un planteamiento teórico de la fabricabilidad.

e. (CSC) Competencias sociales y cívicas: Los alumnos tendrán una puesta en común de sus trabajos de investigación individual en casa, potenciando el diálogo, la resolución de conflicto y el respeto máximo para poder aportar la mejor solución en conjunto.

f. (SIEP) Competencia en iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar las habilidades en la creatividad e innovación en los alumnos, que puedan resolver cualquier problema que surja, y al finalizar el proyecto, realizar dos análisis diferentes; uno para proponer mejoras, y otro para optimizar los costes.

Tabla 1

Elementos curriculares aplicables en esta P.D.I.

CONTENIDOS CURRICULARES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
<p>Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: detección de necesidades, búsqueda de información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, construcción, verificación.</p> <p>Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet.</p> <p>Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas de trabajo en el taller de tecnología.</p> <p>Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. Señalización.</p> <p>Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico.</p>	<p>1. Analizar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social</p> <p>2. Describir las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.</p>	<p>1.1. Realiza el análisis desde distintos puntos de vista objetos y sistemas técnicos y su influencia en la sociedad.</p> <p>1.2. Busca información en internet seleccionando las fuentes adecuadas de forma crítica y selectiva.</p> <p>1.3. Valora de forma crítica el impacto social, económico y ambiental de la creación de nuevos objetos.</p> <p>2.1. Elabora una hoja de proceso especificando las condiciones técnicas para la construcción de un proyecto.</p> <p>2.2. Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y actúa responsablemente para reducir su impacto.</p> <p>2.3. Colabora y participa activamente, en el trabajo en grupo para la resolución de problemas tecnológicos, respetando las ideas y opiniones de los demás miembros.</p>

Fuente: Elaboración propia a partir del Real Decreto 1105/2014 y del Decreto 40/2015 de Castilla-La Mancha.

3.6. PLAN DE TRABAJO.

Esta propuesta didáctica se aplicará en el Instituto de Educación Secundaria Gregorio Prieto de Valdepeñas en la asignatura de Tecnología para el curso de 3º de Educación Secundaria Obligatoria Bilingüe.

Este proyecto de innovación se implantará dentro de la unidad didáctica del Proyecto Técnico, prevista en la tercera evaluación.

Fase I: Recogida de datos iniciales.

Esta asignatura tiene dos sesiones cada semana los días lunes y jueves, y para la realización de este proyecto de innovación se emplearán 5 semanas, durante las dos primeras semanas son la fase de recogida de datos donde se emplearán 3 sesiones, desde el lunes 15 de marzo al lunes 22 de marzo, y se utilizarán dos técnicas, la primera de observación y la segunda de encuesta.

Para la recogida de datos de la fase de observación se realizará un registro anecdótico (ver Anexo I) y una lista de frecuencias (ver Anexo II) será de forma diaria en cada una de las clases de Tecnología que se imparte en el aula taller, también hay una evaluación preparada como Anexo III.

En nuestra primera recogida de datos se pretende estudiar el comportamiento de los alumnos independientemente del temario. Se desarrollará un proyecto innovador para la fabricación una fuente de energía renovable, y la construcción de un prototipo funcional.

Se pretende recoger el interés y la motivación que muestran los alumnos con un registro anecdótico durante las sesiones de clase magistral, donde la profesora expone, y los alumnos deben de atender y tomar anotaciones de la pizarra para complementar el texto que tienen preparado por la profesora.

Se va a anotar si el alumno toma notas o si no lo hace, si corrige los ejercicios que ha hecho en casa, si se esfuerza en hacerlos o si sólo decide copiarlos, o si los alumnos siguen con las mismas actitudes y dinámicas que en las sesiones anteriores.

Con la lista de frecuencias se recogerá la participación de los alumnos en clase, la cantidad de preguntas o dudas planteadas por los alumnos, y la

participación de los alumnos ante las preguntas del profesor, así como la participación de cada alumno en clase a nivel individual y en las actividades en equipo.

La última parte de la sesión de esta primera fase, el día 22 de marzo, cada alumno va a responder a un cuestionario sobre el interés y la motivación por la asignatura y de las energías renovables (ver Anexo II), este mismo cuestionario se volverá a realizar por los alumnos a la finalización del proyecto el día 12 de abril, y así poder comparar los resultados sobre actitud y motivación de los alumnos en la asignatura de Tecnología. En esta misma sesión, se iniciará la presentación del Proyecto Innovador, de la unidad didáctica y de los diferentes grupos, el grupo experimental y el de control, en los que se dividirán a partir de la próxima sesión, para la fabricación de un prototipo de un sistema de energía renovable eólica.

Fase II: Implantación PDI.

La clase de 3º de E.S.O. consta de 20 alumnos y se dividirá en dos grupos de 10 alumnos, un grupo será el de control (grupo N), que realizarán el proyecto con la profesora según estaba previsto al inicio del curso, el otro grupo, (grupo S), será el grupo experimental, y durante las siguientes sesiones se llevará a cabo la implementación de la P.D.I. con ellos, utilizando unas metodologías en A.B.P. y Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo.

Durante estas sesiones, también se tomarán datos de la participación de los alumnos tanto del grupo S, como del grupo N.

El aula se dividirá en dos, al no disponer el centro de un segundo aula taller y por tanto no poder separarles físicamente en habitaciones distintas, se ha decidido que cada grupo de alumnos se situará en un extremo del aula taller, para no verse influidos por el otro grupo.

Actividad 1 (previo a sesión del 25 marzo)

El grupo primero que no participará en la P.D.I. (Grupo N), trabajará con un documento de texto aportado por la profesora, que indica qué material deben de traer de casa.

El segundo grupo que sí participará en el proyecto (grupo S), realizará una labor en casa de búsqueda de información y búsqueda de materiales reciclados o reciclables que tengan en casa.

Actividad 2 (25 marzo)

Una vez en clase el grupo S, tendrá una puesta en común de lo que han investigado, el principio de funcionamiento, partes del sistema, los componentes básicos necesarios y materiales, comparando los resultados de unos con otros en esta parte, los alumnos concluirán cómo van a hacer el proyecto, según lo investigado por cada uno llegarán a una conclusión de qué quieren fabricar, aclarando durante la sesión las dificultades planteadas por cada uno de los componentes del grupo. El debate entre ellos tras la investigación, les hará ver qué partes, materiales o componentes serán los adecuados para cada función y la interacción que tendrán los componentes entre ellos, como se observa en la Figura 06.

Figura 06

Alumno trabajando con Realidad Virtual para ver interacción de componentes.

Fuente: Elaboración propia.

Con el apoyo del tutor, decidirán de entre toda la información disponible, cuáles serán los materiales más idóneos para realizar el proyecto, y se repartirán en clase, asignando a cada alumno para que los busque y traiga para la próxima sesión, e iniciar el montaje del prototipo.

El Grupo N comentará el material traído de casa según indicaciones del documento e texto facilitado por la profesora, y se conversará sobre la información del temario, y aclaración de dudas sobre el temario y la práctica previstos.

Actividad 3 (lunes 29 de marzo, jueves 1 de abril)

La actividad 3 tiene la misma directriz para ambos grupos, consiste en fabricar el prototipo funcional con los materiales que cada grupo tiene a su disposición, según el esquema de instalación facilitado por la profesora y verificar el funcionamiento final, así como comprobar las diferentes respuestas de salida según variamos el flujo de aire en el inicio del sistema. Dentro de cada grupo, el S y el N, se repartirán las diferentes partes del prototipo para su fabricación para finalmente hacer el ensamblaje final y pruebas. Los subconjuntos serán: conjunto 1: fabricación de hélices y acople a motor; conjunto 2: fabricación de estructura o celosía para sujetar y orientar el conjunto 1; conjunto 3: circuito eléctrico para conectar al conjunto 1 y preparación de punto de consumo de energía producida, por ejemplo: una lámpara.

Para esta actividad 3, el grupo S utilizará los materiales reciclados decididos entre ellos en la sesión anterior. El grupo N usará los materiales detallados en la guía didáctica de la asignatura suministrados por el centro.

Actividad 4 (jueves 1 de abril y lunes 5 de abril)

Ambos grupos, van a realizar el ensamblaje final (ver Figura 07) y con la ayuda de un polímetro a la salida, y de un secador de pelo en la entrada, se irá variando el flujo de aire para mover más rápidamente el generador y analizaremos los resultados medidos por el polímetro, anotándolos en una hoja de cálculo para realizar comparativa posterior.

Actividad 5 (jueves 8 de abril)

El grupo S, dedicará unos minutos a una lluvia de ideas buscando la mejora del prototipo a nivel de diseño, estético, de fabricación o de costes, e implantarán las mejoras posibles para verificar si afectan a los resultados finales, incluso con el sistema de prueba y error, viendo por ellos mismos, si las aportaciones de los compañeros acaban en un mejor resultado final o no, y deliberando si mantienen la mejora o la eliminan del prototipo.

El Grupo N, se dedicará a dibujar el sistema completo, describir el funcionamiento del sistema, la participación y función de cada componente y realizar un acta de lo realizado por cada miembro del grupo.

Figura 07

Vista figurada del resultado final de prototipo.

Fuente: Elaboración propia.

Fase III: Resultados.

Última fase del proyecto, el día lunes 12 de abril, los alumnos volverán a hacer el mismo cuestionario que hicieron el 26 de marzo (ver Anexo III), los 10 alumnos de grupo N, que no han participado en el proyecto de innovación, deberían de tener unos resultados muy similares; en cambio, los 10 alumnos del grupo S, que sí han participado del proyecto, deberían de haber variado su motivación y su percepción de la asignatura, el jueves 15 de abril, se hará el análisis de todos los datos (ver tabla 04 para ver resultados obtenidos), y se compartirá en clase los resultados de los mismos con los alumnos, y se dedicará la última parte de la sesión para debatir los resultados, y que los propios alumnos comenten que es lo que más y menos les ha gustado del proyecto.

3.7. CRONOGRAMA.

Todo el plan de trabajo se llevará a cabo durante 5 semanas consecutivas (ver Figura 08), con 2 sesiones semanales que tiene la asignatura los lunes y los jueves, con lo que utilizaremos 10 sesiones de 55 minutos cada una, para la realización del proyecto de innovación.

Este plan se iniciará el lunes 15 de marzo y finalizará el viernes 16 de abril, fecha en la que tendremos información para sacar nuestras conclusiones.

Figura 08

Cronograma y temporalización de la PDI.

Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS SI SE HUBIERA IMPLEMENTADO LA P.D.I.

En este punto cabe destacar que la Propuesta Didáctica Innovadora, no pudo finalmente llevarse a cabo, debido a que la profesora de Tecnología, recibió notificación de que era positiva en coronavirus y requería estar aislada en casa hasta que le finalizara el proceso viral, circunstancia que duró algo más de un mes y medio, tiempo además que no hubo ningún profesor sustituto con lo cual, el contenido previsto para este curso, ha debido ser

impartido con más rapidez para poder llegar a cumplir el currículo previsto para la asignatura de Tecnología.

Por este motivo, además de no poder implementarse la P.D.I. se interrumpieron las prácticas y la profesora tuvo que tomar la decisión de no dedicar tiempo a la implementación de la propuesta, aunque sí se realizaron algunas partes como el cuestionario de inicio, y cuestionario final, aunque este último fue fuera de la agenda de prácticas, y se remitió la información para poder contrastarla en este estudio de investigación.

Parte de esta P.D.I. se basa en trabajo en casa de investigación, para posteriormente en clase, decidir los materiales, y poder acabar fabricando un prototipo funcional que pueda ser replicado en casa por los alumnos, y aunque hubiera sido posible avanzar en cierta medida con la formación online o con el profesor en prácticas en el centro, se decidió que se suspendía completamente cualquier participación del mismo en el centro.

Y aunque no se ha podido implementar, se van a analizar los diferentes datos obtenidos de los cuestionarios anteriores y posteriores a la unidad didáctica, ya que han tenido cierta evolución por parte de los alumnos.

Por otra parte, se analizarán otros puntos de vista y resultados obtenidos por otros estudios y propuestas que sí se hayan llevado a cabo y que tienen relación con la temática de esta P.D.I. y pongan negro sobre blanco el cumplimiento, o no, de los objetivos e hipótesis planteados inicialmente, y aunque resulta difícil encontrar ejemplos reales con la temática de metodología de mercado, se van a tratar otros que usan metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Colaborativo y/o Cooperativo en la etapa de Secundaria y de aplicación en la asignatura de Tecnología.

Como primera muestra de resultados, se muestra una comparativa de las respuestas obtenidas por los alumnos en el cuestionario cuantitativo sobre su interés en la Tecnología y en las energías renovables (Anexo III) como punto de producción de energía sostenible.

Partiendo de toda la información obtenida con las encuestas, se creará una hipótesis de resultados, intentando predecir cuáles hubieran sido los

resultados en caso de haberse podido implementar la propuesta en el Centro de Educación.

Una vez realizada la toma de datos inicial por observación y entrevistas, así como el cuestionario inicial como principal fuente de información, y su cuestionario final, se han realizado las comparativas de datos objetivos para ver las diferencias apreciables o significativas en cuanto a la motivación, el interés por la asignatura y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Para la recogida de información se han utilizado cuestionarios, con cuestiones similares antes y después de la impartición de la unidad didáctica, siendo por tanto usado un sistema cuantitativo, con los datos anotados, se han pasado a una hoja de cálculo para poder trabajar con ellos, y una vez revisado que no hay errores de tipología de datos o formatos, poder tener un análisis objetivo y fiable (Tabla 02).

En la fase previa a la implantación, durante las jornadas de contacto con los alumnos, se percibieron una serie de actitudes y comentarios que mostraban una dificultad de la asignatura para los alumnos, y que fueron el origen del resto de trabajo, que luego no llegó a implementarse, como, por ejemplo:

a. Alumnos que no atienden en clase, que les da igual la asignatura, llegando al extremo que ya han decidido que la van a suspender, ya que no le afecta a la promoción al siguiente curso.

b. Alumnos que como siempre contestan los mismos, ellos no lo hacen por miedo a la equivocación, al ridículo o la vergüenza de que otros sí lo sepan y ellos aún no, y permanecen callados aun cuando no han entendido lo explicado por la profesora.

c. Se observa una falta de interés por una gran mayoría de los alumnos, que no siguen la clase y se dedican a dibujar en el cuaderno e incluso, a ver sus smartphones (aun sabiendo que está prohibido en el centro).

d. Los alumnos constantemente preguntan en voz alta cuál será el uso que van a dar a cada explicación o tema en su vida diaria o en el futuro, “y ¿esto para qué me sirve?”.

e. Alumnos que rompen el ritmo de la clase, como si de un concurso se tratara a ver quién dice la gracia más grande, reprochándose unos a otros cualquier cosa, y llegando en alguna ocasión, a insultos y faltas de respeto hacia sus iguales, lo que acarrea expulsiones del aula y partes de amonestación.

Con estos datos observados, se estima que son necesarias unas modificaciones a nivel educativo, para mitigar o eliminar completamente estas percepciones y actitudes negativas de los alumnos para con las clases de Tecnología, para implicarlos más o incentivarles a que se interesen por la asignatura y los beneficios que les aportará para su futuro.

a. Uso de nuevas metodologías que rompan con el día a día y que luchen con el aburrimiento y el desinterés instalado en el aula.

b. Trabajos en grupo donde los alumnos más capaces o con mayores habilidades en la asignatura, hagan de tractores de otros alumnos menos motivados.

c. Más participación de los alumnos en el día a día de las clases, evitar la clase magistral, donde sólo hay que anotar conceptos.

d. Indicar brevemente las diferentes utilidades que tienen en el día a día cada una de las unidades didácticas que se vayan a trabajar, que lo puedan identificar con cosas de su entorno.

e. Hacerles ver la suerte que tienen por poder estar en las aulas, y mostrarles ejemplos de otros jóvenes de 17 y 18 años, que no han trabajado en las aulas, y cómo están trabajando en el campo, e incluso algún ejemplo, de algún antiguo alumno que se arrepienta del tiempo perdido en las aulas.

Una vez vista la actitud inicial de los alumnos, las posibles modificaciones educativas previstas, se iba a implantar la P.D.I. y a comparar la actitud (como la forma de estar los alumnos en clase), y el comportamiento (como el conjunto de respuestas de los alumnos frente a los estímulos que recibe en clase) de los alumnos de 3º de E.S.O. Bilingüe observados durante las prácticas en clase, pero no pudo ser.

A continuación, se detalla las respuestas al cuestionario realizado a todos los alumnos antes y después de la unidad didáctica.

Una vez realizado el cuestionario inicial, se han agrupado las repuestas en la tabla 02, indicando el número de alumnos que han elegido cada una de las opciones cuantitativas donde muestran su interés en la tecnología, en la asignatura de Tecnología, en las energías renovables y si han realizado búsquedas en internet sobre estos temas.

Tabla 02

Respuestas cuestionario alumnos, antes de la P.D.I.

Cuestionario	Antes de la P.D.I.				
	1	2	3	4	5
1 Nada, 2 Poco, 3 Algo, 4 Bastante, 5 Mucho					
¿Te gusta la tecnología?	6	2	9	1	2
¿Tienes interés por la asignatura de Tecnología?	4	3	7	3	2
Durante el último mes ¿has hecho búsquedas en internet o en las redes sociales sobre tecnología?	11	1	5	3	0
¿Te gustan las energías renovables?	5	1	8	4	2
¿Crees que puedes instalar energías renovables en tu casa?	7	4	4	1	4
Durante el último mes ¿has hecho búsquedas en internet o en las redes sociales sobre energías renovables?	10	5	4	1	0

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario.

Como dato anecdótico, se puede ver cómo la mayoría de los alumnos, durante el último mes, no ha realizado ninguna búsqueda de información en internet, ni en redes sociales sobre ninguno de los dos temas comentados.

Del mismo modo, se ha realizado el cuestionario al finalizar la unidad didáctica tabla 03, aunque se ha seguido la metodología de clase magistral y práctica en taller para la construcción del prototipo, con la única salvedad que, aunque en el temario se definían los materiales a utilizar, cada grupo ha debido buscarlo en casa para traerlo al centro y poder hacer su prototipo. Por este motivo, en la Figura 09 vemos cómo han quedado algunos de los prototipos fabricados en el aula taller y cómo han conseguido producir electricidad los alumnos con este prototipo funcional.

Tabla 03

Respuestas cuestionario alumnos, después de la unidad didáctica

Cuestionario	Despues de la P.D.I.				
1 Nada, 2 Poco, 3 Algo, 4 Bastante, 5 Mucho	1	2	3	4	5
¿Te gusta la tecnología?	3	3	8	3	3
¿Tienes interés por la asignatura de Tecnología?	3	3	6	4	3
Durante el último mes ¿has hecho búsquedas en internet o en las redes sociales sobre tecnología?	5	5	5	3	2
¿Te gustan las energías renovables?	4	1	7	5	3
¿Crees que puedes instalar energías renovables en tu casa?	4	3	5	3	5
Durante el último mes ¿has hecho búsquedas en internet o en las redes sociales sobre energías renovables?	3	6	5	4	2

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario.

Una vez impartida la unidad didáctica, y realizado el trabajo en el aula, las respuestas de los alumnos han variado, y ahora ya son sólo una minoría los que no han hecho ninguna búsqueda en Internet y/o redes sociales sobre tecnología y energías renovables, también es reseñable, que la unidad didáctica no implicaba hacer ninguna investigación en casa, con lo cual los alumnos que han incrementado su respuesta en estos aspectos, ha sido por motivación propia, y no por inducción de los trabajos en el aula, y han encontrado un aliciente más, la posibilidad de implantar las energías renovables en casa, para poder producir su propia electricidad, lo que no sabemos es si este interés viene motivado por la producción de recursos sostenibles, o por la reducción de la factura eléctrica o, lo más probable, por una mezcla de ambas.

Para tener una valoración más objetiva y comprensible, se ha preparado la tabla 04, donde se muestra la valoración de las respuestas de los alumnos, y la variación antes y después de la unidad didáctica, en esta tabla se aprecia fácilmente cómo los alumnos han variado sustancialmente su gusto e interés por la tecnología y por las energías renovables, incluso han dedicado tiempo a buscar online información

Tabla 04

Valoración media de las respuestas los alumnos en el cuestionario.

Valoración media de las respuestas de los alumnos y variación en el tiempo	Antes de la P.D.I.	Después de la P.D.I.	Variación %
¿Te gusta la tecnología?	2,55	3,00	18%
¿Tienes interés por la asignatura de Tecnología?	2,65	2,90	9%
Durante el último mes ¿has hecho búsquedas en internet o en las redes sociales sobre tecnología?	2,00	2,60	30%
¿Te gustan las energías renovables?	2,85	3,10	9%
¿Crees que puedes instalar energías renovables en tu casa?	2,55	3,10	22%
Durante el último mes ¿has hecho búsquedas en internet o en las redes sociales sobre energías renovables?	1,80	2,80	56%

Nota: Datos antes y después de la unidad didáctica. Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario.

A grandes rasgos, se observa una mejora en el interés por la tecnología por la asignatura de Tecnología y las energías renovables, frente a la situación anterior, la metodología tradicional de clase magistral y práctica guiada en taller. También se ve cómo la creencia y posibilidad de instalar energías renovables en casa, ha aumentado sustancialmente.

Esto puede venir motivado porque, aunque no se ha implantado la P.D.I., si se había preparado el material diferente al utilizado otros años en la clase magistral y los alumnos desde el inicio conocían el fin último de la unidad didáctica, este prototipo iba a ser funcional y lo iban a poder fabricar en casa para producir su propia electricidad para por ejemplo una iluminación de decoración, y que, como se hace en las empresas, una vez acabado se podría hacer una lluvia de ideas con posibilidades de mejora tanto en las fases de diseño, de fabricación, a nivel estético y funcional, lo que posiblemente contribuyó también a que los alumnos mostraran un interés diferente que en otras unidades didáctica y buscaran en Internet y en Redes Sociales en qué consiste el proyecto o cómo podría ser.

Figura 09

Prototipos fabricados por los alumnos.

Fuente: Imagen realizada por la profesora de Tecnología Cristina Castellanos al acabar la unidad didáctica.

Respecto a cómo afecta el Aprendizaje Basado en Proyectos usando tecnologías en la motivación académica de los alumnos de Secundaria con edades entre los 14 y 16 años, Chaparro, et al (2018), en su investigación, identifican la incidencia en un ambiente de clase A.B.P. y usan las T.I.C. para motivar al alumnado. Han obtenido unos resultados donde se evidencia una destacada respuesta en la atención junto a actitudes positivas de disposición, receptividad de los alumnos, más seguimiento y participación orientados principalmente a las herramientas T.I.C.

Y explican cómo hay una mejora en el interés en los alumnos, evidenciándose unas respuestas positivas ante los contenidos y actividades dentro de la estrategia de A.B.P. y con comentarios positivos de los alumnos como por ejemplo “A medida que avanzamos fue más interesante porque no es lo mismo que siempre... estar copiando, la misma práctica, sino que fue

algo más dinámico y me gustó” es el comentario del Estudiante 34 de la investigación (Chaparro y Barbosa, 2018, p.176).

Otras de las aseveraciones que realizan los investigadores, es que los alumnos disfrutaban del proyecto y que les ha llamado mucho la atención, especialmente en las actividades más prácticas, los experimentos y el hecho de acabar el proyecto.

Aunque no todos los resultados son positivos, ya que los alumnos han tenido algún sentimiento negativo, principalmente en la parte de la rúbrica de evaluación y en la parte de la búsqueda inicial.

Basándonos en estos resultados, podremos inducir a que en el supuesto de haber podido implementar la P.D.I. la metodología de A.B.P. hubiera hecho que los alumnos estuvieran más atentos al tener claro desde el inicio cuál era el objetivo final de proyecto, que prestaran más atención en clase y que tuvieran una motivación mayor al poder fabricar un prototipo funcional que luego pueden replicarlo en casa fácilmente con poco o nada de coste usando material reutilizado o reciclado.

Por otro lado, Silva, (2018), en su Propuesta de intervención también escribe sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos y uso de Arduino en Tecnología de 4º de E.S.O. escribe en la misma línea, cómo en el A.B.P. es importante en proceso de aprendizaje que llevan los alumnos a cabo para mejorar su resultado final y el profesor es quien orienta al grupo hacia ese objetivo final para que se realice en tiempo y forma.

También, esta investigación ha demostrado resultados de los alumnos más eficientes, que han mejorado las competencias S.T.E.A.M. del alumnado y el rendimiento académico, estando los mismos más comprometidos y motivados mientras que han durado todas las actividades del proyecto.

Por la parte, la metodología de Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo, el T.F.M. de Díaz, (2016) llega a la conclusión de que esta metodología crea una gran relación entre alumnos y profesor durante su realización, y aunque el mayor peso está en el trabajo individual y de grupo, el profesor es quien orienta, apoya y soluciona.

La totalidad del alumnado indica que ha aumentado su capacidad de aprendizaje y motivación a la hora de afrontar el proyecto, y que se alcanzaron por todos los alumnos tanto las competencias, como los objetivos iniciales.

La mayoría de los alumnos opina que la metodología colaborativa y cooperativa, le ha ayudado en su capacidad de tomar decisiones, ha sido más atractiva para aprender, por tanto, les ha generado más interés y ha incrementado su capacidad de análisis y reflexión.

Como punto negativo, en esta acción los alumnos tienen opiniones entre neutras y negativas, sobre cómo les ha ayudado esta forma de trabajar a resolver problemas de cara a su futuro profesional.

En la misma línea van los resultados obtenidos en la investigación de Muñoz, (2020), donde se mejoran prácticamente todos los parámetros medidos gracias al Aprendizaje Cooperativo, se reducen los alumnos que no toman notas en clase pasando de 5 a 3, el interés por la asignatura crece sustancialmente y sólo quedan 3 de los 11 alumnos que inicialmente indicaban que no se sentían interesados en seguir la clase, así como se reduce el grado de crispación de los alumnos porque otro compañero interrumpa para hacer una aportación o duda.

Todos estos resultados irían de la mano de los obtenidos con la implementación de la P.D.I. donde los alumnos que sí participarían en ella, tendrían una parte de trabajo cooperativo donde cada uno realizaría una función para posteriormente ponerla en común y por tanto se motivan en aprenderlo para poder transmitirlo, y de igual modo en la fase colaborativa, donde entre todos decidirán las mejores opciones para que su proyecto final sea funcional, y además con una mejora continua constante, para que el prototipo final esté mejorado u optimizado a nivel de fabricación, materiales, diseño e incluso a nivel estético, buscando que sea comercializable y haya otras personas que quieran pagar por ello.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

5.1. CONCLUSIONES.

A través de esta investigación y la bibliografía de apoyo para la obtención de resultados, se pretenden encontrar indicios de que la baja motivación de los alumnos del I.E.S. Gregorio Prieto en el curso de 3º de E.S.O. en la asignatura de Tecnología en la línea bilingüe, se puede mejorar utilizando dos metodologías innovadoras como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo, donde se fomenta la participación de los alumnos y se reduce la clase magistral, para que pueda incrementar el interés del alumnado en la asignatura de Tecnología en general, y en las energías renovables en particular.

Tras la toma de datos iniciales, si se hubiera podido hacer la división de la clase en dos grupos, la puesta en marcha de la unidad didáctica, la toma de datos final y el análisis de toda esta información, podríamos indicar que se cumplen los objetivos, y las hipótesis planteadas, aunque no plenamente y por tanto cabe reseñar algunas circunstancias que ha influido en ello.

Indicar que se ha cumplido en parte la hipótesis planteada inicialmente, esto es, se han utilizado unas metodologías diferentes, potenciando al alumno, la búsqueda de información en casa para conseguir el fin claro de un prototipo funcional, y aunque no se han desarrollado el trabajo cooperativo individual y colaborativo de grupo, donde entre los miembros del grupo se hubieran ido ayudando y complementando, eligiendo materiales según los pros, y contras planteados en clase y llegando a la mejor solución entre todos.

En la mayoría de los parámetros medidos y las respuestas a los cuestionarios recibidas, se han obtenido mejoras, esto indica que las metodologías aplicadas hubieran sido favorables en los grupos experimentales e incluso en el de control.

Y debido a la baja laboral por Covid-19 de la profesora titular, no se ha podido realizar la evaluación completa de los alumnos para comparar las

notas de esta unidad didáctica con las anteriores, y entre los alumnos participantes en cada grupo, ya que este era uno de los puntos de la hipótesis, para poder mejorar el resultado de aprendizaje.

A nivel de objetivos, se ha visto que la clase teórica magistral puede ser uno de los motivos de la desmotivación de los alumnos, el estar en clase y escuchar durante 55 minutos una clase teórica y que la mayor parte del tiempo es en inglés, les aburre y produce que la desconexión del alumno en clase sea elevada.

Se ha visto cómo la orientación de las clases a la participación de los alumnos, al debate, a decidir entre ellos las ventajas e inconvenientes de cada componente, en base a lo investigado en casa, hace que los alumnos interioricen más el proyecto, encuentren diferentes opciones y sea con su opinión, como se decide cuál seleccionar, y al final del proyecto ver si han acertado o no, y la opción de la mejora continua y poder, en su caso, cambiar algún componente en la fase final, si se viera necesario, aunque en este caso no ha sido necesario.

El tener un fin claro, el desarrollar un prototipo funcional, hubiera sido también algo muy positivo para la actitud de los alumnos, y a lo largo de las diferentes sesiones, se les podría haber tenido que recordar y centrar el objetivo, ya que por la juventud de los alumnos, hubieran divagado buscando soluciones extremadamente complejas, y siendo corregidos con una breve intervención del profesor, se han visto inviables para este proyecto, haciendo el símil con el mundo empresa, conseguir realizar un proyecto, trabajando en equipo y utilizando los recursos y las tecnologías disponibles, como los ordenadores de casa, o la Realidad Virtual (que aunque no son equipamiento del Centro Educativo, han sido cedidas para una sesiones por el Centro de Ocio y Desarrollo Infantil La Casa del Árbol de Valdepeñas).

Y el último de los objetivos planteados era evaluar el grado de éxito conseguido, pero que al no haberse podido implementar no se pueden dar datos objetivos al respecto, pero en línea con los resultados de los estudios en los que se han apoyado los resultados de este T.F.M. podemos decir que sí se hubieran cumplido.

5.2. D.A.F.O.

A nivel general de los alumnos, se observó que disfrutaron de la unidad didáctica, y más aún si se hubiera llevado a cabo la P.D.I., y del tema de energías renovables y lo demostraron con su participación e implicación, además de recibido por los alumnos, fuera de las prácticas, y con todo y esto, se detectaron algunos que se deberían mejorar a futuro.

a. Las sesiones empleadas para la implantación de la P.D.I. ha sido insuficiente para la explicación de la actividad, la puesta en marcha del proyecto y su fabricabilidad, las pruebas de funcionamiento, propuestas de mejora y la evaluación de los alumnos, pero debido al Covid-19 el curso ha debido acelerarse al perder prácticamente mes y medio por la baja laboral de la profesora titular de la asignatura, y la no reposición de la plaza.

b. La organización interna de los grupos hubiera sido el factor menos positivo de todos, ya que no en la P.D.I., pero sí en otras unidades didácticas de este mismo grupo, y se deja en manos de los alumnos la organización y la responsabilidad de cada uno en el proyecto.

En otro orden, se detectaron una serie de amenazas externas con las que se deben contar y tener en cuenta en clase como:

a. La falta de herramientas del centro para impedir el uso de teléfonos móviles en clase, y las distracciones que suponen los mensajes, las fotos, llamadas...

b. Existe un alumno con pocos recursos en casa y la parte de investigación nunca la puede realizar en casa, y va a la de un compañero de clase, con lo que tiene limitado acceso a la información.

c. Y en último lugar el uso de tecnología en clase, se nos dio la circunstancia que, para el uso de la realidad virtual, fue necesario pedir los equipos al Centro de Ocio y Desarrollo Infantil La Casa del Árbol de Valdepeñas, ya que el Centro Educativo, sólo dispone de proyectores antiguos en las aulas.

d. Aunque se ha constatado la mejora del grupo, hay algún alumno que no ha mejorado prácticamente nada, no hemos sido capaces de mejorar

su motivación, actitud y participación en la actividad ni en la asignatura, según el cuestionario final.

e. La limitación de espacio, hubiera sido otra dificultad al tener que compartir el taller entre el grupo experimental y el grupo de control, al no tener dos aulas taller simultáneamente.

Para nombrar otros aspectos más favorables nombraremos las fortalezas que hubiera tenido la implementación de esta P.D.I.

a. Unas metodologías que potencian a los alumnos y su capacidad de trabajo en equipo que les motive a investigar en casa y poder aportar el resto.

b. Definir claramente desde el inicio de la actividad el fin de la unidad didáctica y su aplicabilidad en su día a día, en este caso poder hacer un prototipo funcional que les ahorre energía en casa.

c. Potenciar la capacidad productiva de los alumnos y hacerles ver que entre todos pueden llegar a realizar algo que cada uno por su lado, sería entre difícil e imposible.

Y siguiendo en los aspectos favorables, mencionaremos algunos que no dependen de nosotros, sino que son externos.

a. Abrir nuevos intereses formativos y salidas profesionales de los alumnos.

b. Obtener mayor grado de autonomía para la investigación, que lleve a que el alumno pueda investigar cualquier otra cosa que le motive a nivel personal, laboral o simplemente por su ego.

Se debe detallar, que de haberse llevado a cabo la implantación, los resultados obtenidos, hubieran sido en base a un grupo de veinte alumnos de 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria, de los cuales diez serían el grupo de control; por ende, no se podría asumir estos resultados como verdad absoluta, sino como el resultado de la implementación de la P.D.I. con estos alumnos, en esta aula, con este ambiente escolar, estos medios técnicos e incluso en esta época. Cualquier cambio de alumnos, aula, ambiente, y posiblemente de trimestre, hubiera variado los posibles resultados obtenidos.

Desde mi punto de vista personal, comentar que al inicio me sentí bastante nervioso, por el desconocimiento de la situación, aunque con el paso de los días, se mejoró la situación, y al finalizar, me he sentido muy contento y orgulloso de poder diseñar, aunque no implantar, la P.D.I., y ver cómo modifica las actitudes y comportamientos de los alumnos, en otras unidades didácticas anteriores. Durante la toma de datos inicial la situación era muy frustrante, ya que los alumnos no se centraban en la asignatura, el aburrimiento de la clase magistral en inglés, y la situación personal de los alumnos que parecía que pasaban de todo, porque prácticamente tenían cualquier cosa a su alcance sin necesidad de trabajo ni esfuerzo.

Ha sido muy gratificante ver cómo el esfuerzo y trabajo personal, para preparar las clases, ha dado un resultado favorable para los alumnos, cómo han trabajado en casa durante el tiempo de prácticas y, cómo han mejorado en su interés para con la asignatura de Tecnología, cómo prestan atención, toman notas, hacen preguntas, responden voluntariamente... creo que he podido ayudar a algunos de los alumnos a motivarse y pensar que la tecnología es una salida profesional.

Me hubiera gustado poder tener más tiempo para poder llevar a cabo la implantación completa, obtener y contrastar resultados reales y profundizar más, sobre todo, comprobar los resultados académicos frente a unidades didácticas anteriores, y tener resultados de un grupo experimental frente a otro grupo de control, y ahí sería la prueba real de cómo les he influido en su vida presente y futura.

He pasado algunos momentos complicados, principalmente en la preparación de contenidos, buscando y adaptando al nivel de los alumnos el temario existente, pero la mayor parte del tiempo, con la implantación, con las actividades, los debates entre alumnos que han sido muy constructivos y llevar a cabo la fabricación de un prototipo algo diferente al previsto en la asignatura, y que ha realizado el grupo de control, esto también ha hecho que los alumnos sean muy agradecidos.

Y lo más importante para mí, salgo del centro educativo, con una amiga, la profesora titular de la asignatura, y con una serie de jóvenes con los que

he empatizado y que les deseo lo mejor en el futuro, y espero que mis comentarios, unos más acertados que otros, les sirvan para ver lo importante del trabajo y en el esfuerzo.

6. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:

6.1. BIBLIOGRAFÍA LEGISLATIVA

Decreto 40/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (2015/7558), de 15 de junio de 2015.

Decreto 66/2013, de 6 de septiembre de 2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Ley Orgánica de Educación [L.O.E.] 2/2006, *Boletín Oficial del Estado*. de 3 de mayo de 2006, para la mejora educativa.

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa [L.O.M.C.E.] 8/2013, *Boletín Oficial del Estado*. de 9 de diciembre de 2013, por la que se modifica la LOE.

Orden [2012/12568], de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, *Diario Oficial de Castilla-La Mancha*, por la que se regula la acreditación de centros y tutores de prácticas y el desarrollo del practicum, para la obtención del título de Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas. de 4 de agosto de 2012.

Real Decreto 1105/2014, *Boletín Oficial del Estado*. Por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de 26 de diciembre de 2014.

6.2. BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA

- Basalobre-Aguilar, L. y Herrada Valverde R.I. (2018). Aprendizaje basado en proyectos en educación secundaria: el orientador como agente de cambio. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 29(3), 45-60. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.29.num.3.2018.23320>
- Chaparro R. L. y Barbosa, J.N. (2018) Incidencia del Aprendizaje Basado en Proyectos, implementado con Tecnologías de Información y Comunicación, en la motivación académica de estudiantes de secundaria. *Logos, ciencia & tecnología*, 10(3), 167-180. <https://doi.org/10.22335/rlct.v10i4.647>
- Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. E. (1988). Cognitive apprenticeship. *The Journal of Philosophy for Children*, 8(1), 2-10. <https://doi.org/10.5840/thinking19888129>
- Dewey, J. (1970). *Democracia y Educación*. Losada.
- Fajardo-Pascagaza, E. (2019). El aprendizaje basado en proyectos y su relación con el desarrollo de competencias asociadas al trabajo colaborativo. *Revista amauta*. 17(33), 103-117. <https://doi.org/10.15648/am.33.2019.8>
- Freire, P. (2010). *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo XXI Editores.
- García, A., Basilotta, V. y López, C. (2014). Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria. *Comunicar*, 42, 65-74. <http://doi.org/10.3916/C42-2014-06>
- Gardner, H. (1983). *Inteligencias múltiples*. Paidós.
- Gisbert Cervera, M., González Martínez, J., & Esteve Mon, F. M. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. *Revista Interuniversitaria De Investigación En Tecnología Educativa*. (1), 76-83. <https://doi.org/10.6018/riite2016/257631>
- Miguélez-Juan, B., Núñez Gómez, P., & Mañas-Viniegra, L. (2019). La Realidad Virtual Inmersiva como herramienta educativa para la transformación social: Un estudio exploratorio sobre la percepción de los estudiantes en Educación Secundaria Postobligatoria. *Aula Abierta*, 48(2), 157-166. <https://doi.org/10.17811/rifie.48.2.2019.157-166>

- Oliveira Machado, A., y Uchoa Branco, A. (2010). Iguales, pero diferentes: creencias sociales en la canalización cultural del desarrollo de gemelos. *Revista de psicología*, 28(2), 341-380. <https://doi.org/10.18800/psico.2010.02.006>
- Palmer, D. (2005). A motivational view of constructivist-informed Teaching. University of Newcastle, Australia. *International Journal of Science Education*, 1853-1881. <https://doi.org/10.1080/09500690500339654>
- Ricoy, M-C y Couto, M. J. (2018). Desmotivación del alumnado de secundaria en la materia de matemáticas. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(3), 69-79. <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.3.1650>
- Ryan, M & Deci, L (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychological Association*, (55)1, 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Sánchez-Hernandez, M.P. (2018). Déficit vocacional en la era Digital. *Revista de Sociología*, (1), 197-224. <https://doi.org/10.5944/ts.1.2018.21365>
- Silva Mauriello, S.V. (2018). *Aprendizaje Basado en Proyectos y Arduino en Tecnología de 4º E.S.O.* Universidad Internacional de la Rioja.
- Ugartetxea, J. (2001). Motivación y metacognición, más que una relación. *Relieve*, (7)2, 51-71. <https://doi.org/10.7203/relieve.7.2.4442>
- Valdepeñas-Torres, B. (2020). Aprendizaje colaborativo: una aproximación a la Animación Sociocultural. *Revista de educación social*, (31), 122-134.

6.3. WEBGRAFÍA.

- Díaz Martín, A. (2016). *Aprendizaje cooperativo en el aula de tecnología en secundaria: "El Rompecabezas"*. Universidad de Almería.
- Gutierrez, F. (2017). *Los estudiantes dan la espalda a la Tecnología*. Diario Sur. <https://www.diariosur.es/malaga/201703/19/estudiantes-espalda-tecnologia-20170318222025.html>
- Iriberry, M. (2021). *Todos juntos, trabajando juntos, somos más fuertes, más flexibles y tenemos mucho más futuro*. Consejo General de Ingenieros

Industriales. <https://ingenierosindustriales.es/miguel-iriberri-todos-juntos-trabajando-juntos-somos-mas-fuertes-mas-flexibles-y-tenemos-mucho-mas-futuro/>

Junta de Andalucía. (2013). *Guía sobre Buenas Prácticas Docentes para el desarrollo en el aula de las competencias básicas del alumnado*. <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/publicaciones/contenido/guia-buenas-practicas-competencias>

Muñoz-Rodríguez, F. (2020). P.D.I. Para la *resolución de problemas de ecuaciones mediante aprendizaje cooperativo, gamificación y contextualización*. Universidad Europea de Madrid.

Prats, J. y Raventós, F. (2005). *Los Sistemas educativos europeos. ¿Crisis o transformación?* Fundación "La Caixa". Colección Estudios Sociales (18). <http://content.yudu.com/Library/A1oc17/Sistemaseducativoseu/resources/2.htm>

Romero, J.G., Rodríguez, E. y Romero, Y.E. (2013). *El trabajo docente: Una mirada para la reflexión*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6349290.pdf>

Sánchez, J. M. (2013). *Qué dicen los estudios sobre el aprendizaje basado en proyectos*. Actualidad pedagógica. https://web.archive.org/web/20160502054849/http://actualidadpedagogica.com/estudios_abp/

Torre, I. (2018) *Cuadernos de estrategia (Gobernanza futura: hiperglobalización, mundo multipolar y Estados menguantes)*. I.E. Bussinnes School, (199), 25-68. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6831582.pdf>

UNESCO. (2014). *15 Buenas Prácticas Docentes. Experiencias pedagógicas premiadas en el I Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229413>

7. ANEXOS.

ANEXO I: Registro de datos anecdóticos.

ANECDOTAL DATA LOG

"Interest about the subject of technology and renewable energies."

Name:	
Grade:	3º S.E. bilingua
Date:	
Activity:	
Description:	
Analysis:	

ANEXO II: Lista de frecuencias

FREQUENCY CHECKLIST

"Interest about the subject of technology and renewable energies."

Name and surname:	
Grade:	3º S.E. bilingual
Date:	

Caption: 1 Never, 2 Rarely, 3 Some times, 4 Usually, 5 Always

	1	2	3	4	5
Show interest and motivation during technology class?					
Participate in class and ask questions?					
Respond to class problems?					
Participate actively in individual activities?					
Participate actively in group activities?					
Has appropriate behavior and respects classmates?					

ANEXO III: Cuestionario de evaluación

ASSESSMENT QUESTIONNAIRE

"Interest about the subject of technology and renewable energies."

Name and surname:	
Grade:	3º S.E. bilingual
Date:	

Caption: 1 Nothing, 2 Little, 3 Something, 4 Quite, 5 A lot of

	1	2	3	4	5
Do you like Technology?					
It is interesting for you this subject?					
During the last month have you done searches on the internet or social networks about technology?					
Do you like renewable energy?					
Do you believe that renewable energy can be able to install in your house?					
During the last month have you done searches on the internet or social networks about renewable energy?					

ANEXO IV: Análisis de los datos de la lista de frecuencias previas a la implantación de la P.D.I., y obtenidos de los documentos Anexo I y Anexo II.

Alumno	¿Muestra interés y motivación en clase?	¿Participa en clase y hace preguntas?	¿Responde en clase a los problemas?	¿Participa activamente en los trabajos individuales?	¿Participa activamente en los trabajos de grupo?	Principal comentario del alumno sobre Tecnología
Alumno 01	3	2	3	4	5	Me gusta la tecnología, pero aquí hacemos cosas raras.
Alumno 02	5	4	4	4	5	Quiero estudiar ingeniería
Alumno 03	4	2	3	3	4	Vengo a Tecnología por venir con los amigos
Alumno 04	3	1	3	2	3	No está mal, vengo con dos amigos y lo pasamos bien.
Alumno 05	2	3	3	3	3	La tecnología está bien, pero aquí vemos mucha teoría.
Alumno 06	3	4	3	3	4	Me gusta la tecnología, y me gustaría más prácticas.
Alumno 07	1	2	2	3	4	No me gusta la Tecnología.
Alumno 08	5	4	5	5	5	Me gusta y quiero trabajar en esto
Alumno 09	3	3	2	2	2	No entiendo casi nada
Alumno 10	2	2	3	3	2	Es aburrido, el año que viene no la cogeré
Alumno 11	3	1	2	1	1	No me gusta nada
Alumno 12	4	3	4	3	4	Me gusta, pero damos mucha teoría
Alumno 13	3	4	3	3	4	Me gusta la Tecnología, pero hay pocas prácticas
Alumno 14	2	3	2	4	3	No entiendo casi nada
Alumno 15	1	2	1	1	1	No es importante esta asignatura.
Alumno 16	2	4	3	4	3	me gusta, pero tanta teoría aburre.
Alumno 17	3	2	3	3	3	Me gusta la tecnología, aunque a veces es difícil
Alumno 18	4	5	5	5	5	Me gusta la Tecnología como a mi padre.
Alumno 19	2	1	1	1	1	Vengo y si apruebo, pues bien y si no, pues nada
Alumno 20	3	3	2	3	3	Me gusta la Tecnología, pero no tanta teoría